

FARG'ONA VODIYSI SHAROITIDA TURLI ZOTLI QORAMOLLARNING REPRODUKTIV MAHSULDORLIGI.

Umirzakov Izzatillo Saloxiddin o'g'li

Andijon qishloq xo'jalik va agrotexnologiyalar instituti assistenti

Vorisova Zulayxo Abdilxodi qizi

Andijon qishloq xo'jalik va agrotexnologiyalar instituti talabasi

Annotatsiya: Maqolada Farg'ona vodiysi sharoitida qoramollarning zotga bog'liq holda reproduktiv ko'rsatkichlari o'rganilgan natijalari umumlashtirilgan. Tadqiqot natijalariga ko'ra, Shvits zotli sigirlar qora-ola zotli sigirlarga nisbatan yuqori reproduktiv salohiyatga ega ekani aniqlandi. Bu esa, ehtimol, ularning Farg'ona vodiysi iqlim sharoitiga yaxshiroq moslashish qobiliyatiga ega ekanligi bilan izohlanadi.

Kalit so'zlar: Qora-ola zot, Shvits zot, reproduktiv ko'rsatkichlar, urug'lantirish, sun'iy urug'lantirish, tug'ruqdan keyin, jinsiy estrus stimulyatsiyasi.

Kirish: Zamonaviy qoramolchilikning eng dolzarb muammolaridan biri bu sigir podasini qayta ishlab chiqarishdir. Sut mahsuldorligining ortishi bilan bir tomondan sigirlarning mahsuldor hayot davomiyligi qisqarib, ta'minot uchun naslli yosh qoramollarga bo'lgan ehtiyoj oshadi, boshqa tomondan esa buzoqlar chiqimi kamayadi.

Shu sababli, naslli sigir podasini yangilash muammosi ayniqsa dolzarb bo'lib qolmoqda. Bu muammo Farg'ona vodiysi sharoitidagi sut yo'nalishidagi qoramolchilikka ham xosdir.

Farg'ona vodiysida sut yetishtirish samaradorligini oshirish maqsadida Yevropa kelib chiqishiga ega bo'lgan qora-ola va Shvits zotli qoramollar olib kelingan. Qora-ola zotining iqlim sharoitlariga nisbatan chidamliroq ekanligi sababli u sof holda ko'paytirish uchun tanlangan.

Podalarda reproduktiv darajaning past bo'lishiga asosiy sabablarni aniqlash maqsadida sigirlarning zotga mansubligi va sut mahsuldorligi bilan bog'liq holda ushbu ko'rsatkich bo'yicha taqqoslash ishlari olib borildi.

Tajriba o'tkazilgan joy va sharoitlar: Tadqiqotlarning asosiy obyekti sifatida qora-ola va Shvits zotli sigirlar tanlandi.

Tadqiqotlar Andijon viloyatining Oltinko'l tumanidagi "Baxtiy Imkon" naslli fermer xo'jaligida hamda Xo'jaobod tumanidagi "Zokirjon Ota" fermer xo'jaligida o'tkazildi.

Ilmiy ish natijalari: Ma'lumki, podalarda qayta ko'payish darajasi ikki asosiy omilga bog'liq: tug'ruqdan keyin jinsiy siklning tiklanish muddati va urug'lantirish samaradorligi. Tug'ruqdan keyingi siklning qayta boshlanish natijalari 1-jadvalda keltirilgan.

1-jadval ma'lumotlari shuni ko'rsatadiki, tug'ruqdan keyingi dastlabki ikki oy ichida har ikkala zot vakillari siklni qayta tiklaydi va urug'lantirishga tayyor bo'ladi. Biroq, bu davr ichida qizishga kelgan Shvits zotli sigirlarning ulushi ($67\pm 6\%$) qora-ola zotli sigirlarnikidan ($51\pm 5\%$) yuqoriroq bo'ldi. Ushbu farq statistik jihatdan ishonchli deb topildi ($16\pm 7,8; P\geq 0,95$).

Tug'ruqdan keyin reproduktiv funksiyaning tiklanish muddatidagi ushbu tafovut, ehtimol, Shvits zotli sigirlarning moslashish qobiliyati yuqoriligi bilan bog'liq. Bu esa ularning sut mahsuldorligi nisbatan pastroq bo'lishi bilan ham izohlanishi mumkin.

1-jadval

Zotga qarab tug'ruqdan keyingi jinsiy sikl boshlanish muddatlari taqsimoti

		Tug'ruqdan keyin jinsiy siklning boshlanish muddati (kun)				Jami
		60 gacha	61-75	76-90	91-105	
Qora-ola zot	Sigirlar soni	47	7	11	16	92
	%	51 ± 5	8 ± 3	12 ± 3	17 ± 4	100
Shvits zot	Sigirlar soni	42	11	4	1	62
	%	67 ± 6	18 ± 5	6 ± 3	2 ± 2	100
Farq (Qora-ola – Shvits zot)	Sigirlar soni	5	4	7	15	-
	%	$-16\pm 7,8$	$-10\pm 6,8$	$6\pm 5,4$	$15\pm 16,4$	-
	t_d	2,1	1,5	1,1	0,91	
		$P>0,95$	-	-	-	-

Jadval ma'lumotlariga ko'ra, Shvits zotli sigirlarda tug'ruqdan keyin 60 kun ichida jinsiy siklning tiklanishi qora-ola zotli sigirlarga nisbatan ancha yuqori ($67\pm 6\%$ ga nisbatan $51\pm 5\%$). Shu bilan birga, 91-105 kun oralig'ida sikl tiklangan sigirlar ulushi qora-ola zotida $17\pm 4\%$ ni tashkil qilgan bo'lsa, Shvits zotida bu ko'rsatkich ancha past ($2\pm 2\%$). Bu Shvits zotining Farg'ona vodiysi sharoitiga yaxshi moslashganligini ko'rsatadi.

Tug'ruqdan keyingi jinsiy siklning tiklanish dinamikasini tahlil qilish natijalari **2-jadvalda** keltirilgan.

2-jadval

Tug‘ruqdan keyin jinsiy sikl boshlagan sigirlar sonining zotga bog‘liq holda ortib borish dinamikasi

		Jami sigirlar	Shulardan quyidagi muddatlarda jinsiy faollik (estrus) kuzatilganlari (to‘planib boruvchi natija bo‘yicha)			
			60 gacha	61-75	76- 90	91- 105
Qora-ola zot	Sigirlar soni	92	47	54	65	81
	%	100	51±5	59±5	71±5	88±3
Shvits zot	Sigirlar soni	62	42	53	57	58
	%	100	67±6	85±4	92±3	94±2
Farq (Qora-ola – Shvits zoti)	Sigirlar soni		5	1	7	23
	%		-17±7	-26±6	-21±6	-6±4
	t _d		-2,4	-4,3	-3,5	-1,5
			0,99	0,999	0,999	

Ushbu jadval shuni ko‘rsatadiki, Shvits zotli sigirlar Qora-ola zotiga qaraganda jinsiy siklning tiklanishiga tezroq erishmoqda. Tug‘ruqdan keyin 60 kun ichida estrusga kelgan sigirlarning ulushi Shvits zotida 67±6%, Qora-ola zotida esa 51±5% ni tashkil qiladi. Farq statistik jihatdan ishonchli bo‘lib, Shvits zotining yaxshiroq moslashuvchanligi va reproduktiv salohiyati yuqoriligini ko‘rsatadi.

Tug‘ruqdan keyingi davrda jinsiy siklning tiklanish dinamikasi:

2-jadval ma’lumotlaridan ko‘rinib turibdiki, tug‘ruqdan keyin 90 kun davomida Qora-ola va Shvits zotli sigirlar orasidagi jinsiy faollik (estrus) ko‘rsatkichlari bo‘yicha statistik jihatdan ishonchli farq mavjud. Ushbu muddat ichida estrusga kelgan va sun’iy urug‘lantirilgan sigirlar ulushi:

- Qora-ola zotida – 71±5%
- Shvits zotida – 92±3%

Biroq, 91-105 kunlik davrda bu farq sezilarli darajada kamaydi va jinsiy faollikka ega sigirlar ulushi:

- Qora-ola zotida – 88±3%
- Shvits zotida – 94±2%

Bu natijalar shuni ko‘rsatadiki, Qora-ola zotli sigirlarda jinsiy siklning tiklanishi Shvits zotiga nisbatan biroz kechroq sodir bo‘ladi. Shvits zotli sigirlarning tezroq

siklga qaytishi ularning yaxshiroq moslashganligi va reproduktiv salohiyatining yuqoriligi bilan izohlanadi.

Reproduktiv salohiyatni baholash bo'yicha yakuniy tahlil:

Biroq, ushbu ikkita zotning reproduktiv qobiliyatini to'liq baholash uchun biz urug'lantirish samaradorligini tahlil qildik (3-jadval).

3-jadval

Tug'ruqdan keyin turli muddatlarda urug'lantirish natijalari (zotga bog'liq holda)

Zotlar			Tug'ruqdan keyingi muddat, kun			
			60	61-75	76-90	91-105
Qora-ola	Urug'lantirilgan sigirlar		47	7	27	1
	Shulardan bo'g'oz bo'lganlari	Soni	43	6	23	0
		%	92±4,0	87±12,7	85±6,9	0
Zotlar	Urug'lantirilgan		42	11	5	
	Shulardan bo'g'oz bo'lganlari	Soni	34	11	4	
		%	80±6,2	100±0	80±17,9	
Qora-ola va Shvits zoti podalari o'rtasidagi farq			12±7.2	-13±12	-27±12	
t _d			1.7		-2.5	
P						

3-jadval ma'lumotlariga ko'ra, Qora-ola va Shvits zotli sigirlarda urug'lantirish natijalari jinsiy siklning tiklanish muddatlariga bog'liq emas. Bu shuni anglatadiki, reproduktiv organlarning (bachadon, tuxumdonlar) tiklanishi va homiladorlikdan tashqari gormonal holat:

- Qora-ola zotida – 51±5%
- Shvits zotida – 67±6%

Ushbu tiklanish urug'lantirish natijalari bilan tasdiqlanadi, ya'ni:

- Qora-ola zotida urug'lantirish samaradorligi – 92±4,0%
- Shvits zotida – 80±6,2%

Ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, tug'ruqdan keyin 60 kundan ortiq vaqt o'tgan sigirlar orasida urug'lantirish samaradorligi bo'yicha zotlar o'rtasida sezilarli farq yo'q. Qolgan davrlarda zotlar orasida ayrim tafovutlar kuzatilgan bo'lsa ham, kam hayvon soni sababli bu tafovutlar statistik jihatdan ishonchli emas.

4-jadval

Tug‘ruqdan keyingi davrda homilador sigirlar ulushining oshish
dinamikasi

		Jami bo‘g‘oz sigirlar tug‘ruqdan keyingi turli muddatlarda (kun)			
		60	61-75	76-90	91-105
Qora-ola zot	Urug‘lantirilgan	47	54	65	81
	Bo‘g‘oz bo‘lganlar	43	49	57	72
	Bo‘g‘ozlik (%)	53±5,5	60±5,4	70±5,1	89±3,5
Shvits zot	Urug‘lantirilgan	42	53	57	58
	Bo‘g‘oz bo‘lganlar	34	45	49	49
	Bo‘g‘ozlik (%)	59±6,5	78±5,5	84±4,8	84±4,8
Farq		-6±8,5	-18±7,7	-14±7,1	5±5,8
t _d		-0,7	-2,3	-2,0	0,9

4-jadval natijalari shuni ko‘rsatadiki, tug‘ruqdan keyingi dastlabki 60 kun ichida qora-ola va shvits zotlarida bo‘g‘oz sigirlar ulushi sezilarli farq qilmagan:

- Qora-ola zotida – 53±5,5%
- Shvits zotida – 59±6,5%

Shunga qaramay, 61-75 va 76-90 kun oralig‘ida urug‘lantirish samaradorligi Shvits zotli sigirlarda yuqoriroq bo‘lib, bu zotning ustunligi kuzatildi. Biroq, 91-105 kun oralig‘ida natijalar deyarli tenglashdi.

Bunga sabab – Shvits zotida urug‘lantirishning eng yuqori natijasi (84±4,8%) 76-90 kun oralig‘ida erishilgan bo‘lib, keyingi davrda (91-105 kun) bu ko‘rsatkich oshmagan.

Bu shuni anglatadiki, 90 kundan keyin bo‘g‘oz bo‘lmagan sigirlarning aksariyati reproduktiv funktsiyaning buzilishi tufayli bepust bo‘lib qolgan bo‘lishi mumkin, ba’zilarida esa bo‘g‘oz bo‘lish yoki homilani yetishtirish qobiliyati butunlay yo‘qolgan bo‘lishi ehtimoldan holi emas.

Xulosa: Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, Farg‘ona vodiysi sharoitida Shvits zotli sigirlarning reproduktiv mahsuldorligi qora-ola zotli sigirlarga nisbatan yuqoriroq. Bu farq, asosan, tug‘ruqdan keyingi jinsiy siklning tiklanish muddati va urug‘lantirish samaradorligida namoyon bo‘ldi.

Tug'ruqdan keyingi dastlabki 60 kun ichida jinsiy siklni qayta tiklagan sigirlar ulushi Shvits zotida $67\pm 6\%$ bo'lsa, Qora-ola zotida $51\pm 5\%$ ni tashkil etdi. Bu esa Shvits zotining Farg'ona vodiysi iqlim sharoitiga yaxshiroq moslashganligidan dalolat beradi. Shuningdek, urug'lantirish samaradorligi bo'yicha ham Shvits zotli sigirlar biroz ustunlikka ega bo'lib, ular 76-90 kun oralig'ida eng yuqori natijaga erishdi ($84\pm 4,8\%$).

Biroq, 91-105 kun oralig'ida har ikkala zot vakillarida urug'lantirish natijalari deyarli tenglashdi. Bu esa 90 kundan keyin hali ham urug'lanmagan sigirlarning aksariyati reproduktiv muammolarga ega bo'lishi mumkinligini ko'rsatadi.

Tadqiqotlar natijalariga asoslanib, Farg'ona vodiysi sharoitida sut yo'nalishidagi qoramollar zotini tanlashda Shvits zotining yuqori reproduktiv salohiyatga ega ekanligi e'tiborga olinishi kerak. Shu bilan birga, qora-ola zotining iqlim sharoitiga yaxshi moslashganligi va sut mahsuldorligi yuqoriligi sababli, uni yetishtirish va yaxshilash bo'yicha qo'shimcha choralar ko'rish maqsadga muvofiq bo'ladi.

Shvits zotli sigirlar qora-ola zotli sigirlarga nisbatan yuqori reproduktiv salohiyatga ega bo'lib, ehtimol bu ularning Farg'ona vodiysi iqlim sharoitiga yaxshiroq moslashish qobiliyatiga ega ekanligi bilan izohlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Собиров И. А., Базаров М. А. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА УЗБЕКИСТАНА //Евразийский журнал медицинских и естественных наук. – 2023. – Т. 3. – №. 4 Part 2. – С. 120-124.
2. Собиров И., Базаров М., Холматов А. ОРГАНИЗАЦИЯ КОРМЛЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЯ КОРОВ //Евразийский журнал медицинских и естественных наук. – 2023. – Т. 3. – №. 4 Part 2. – С. 116-119.
3. Собиров И. А. БУРДОКИГА БОКИЛАЕТГАН ГУШТ-ЕГ ЙУНАЛИШДАГИ КУЧКОРЛАРДА ГИПОАВИТАМИНОЗ В1 КАСАЛЛИГИ ВА УНИ БАРТАРАФ ЭТИШ ЧОРАЛАРИ.//VETERINARIYA MEDITSINASI.-2024-№1 620-22.
4. Собиров И. А. Влияние активного моциона на воспроизводительную функцию коров и телок. //VETERINARIYA MEDITSINASI.-2024-№2 627-
5. Базаров Мурат, Умурзаков Иззатилло, Сотволдиев Карим, Тожибаева Мохларойим Хайрулло кизи. Влияние сезона года на качественные показатели семени быков черно-пестрой породы и швицкого скота до и после замораживания. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10938056.454-460>
6. Базаров Мурат, Урмонов Абдурасулжон, Акбаров Абдухошимжон, Тожибаева Мохларойим Хайрулло кизи. Взаимосвязь репродуктивных

показателей с уровнем молочной продуктивности коров.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10970725.1019-1023>.

7. Djumanov S., Umirzakov I. ПРИЧИНЫ, ПАТОГЕНЕЗА И МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ СКРЕТЫЙ МАСТИТА У ДОЕНИЕ КОРОВ //Вестник ветеринарии и животноводства (ssuv. uz). – 2023. – Т. 3. – №. 3.

8. Базаров М. и др. ВЛИЯНИЕ СЕЗОНА ГОДА НА КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СЕМЕНИ БЫКОВ ЧЕРНО-ПЕСТРОЙ ПОРОДЫ И ШВИЦКОГО СКОТА ДО И ПОСЛЕ ЗАМОРАЖИВАНИЯ //Science and innovation. – 2024. – Т. 3. – №. Special Issue 21. – С. 938-943.

9. Базаров М. А. и др. СВЯЗЬ ПРОДУКТИВНОЙ ЖИЗНИ КОРОВ С ИХ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКТИВНОСТЬЮ И ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ В УСЛОВИЯХ АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ //Экономика и социум. – 2024. – №. 12-1 (127). – С. 714-723.

10. Djumanov S., Umirzakov I. ПРИЧИНЫ, ПАТОГЕНЕЗА И МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ СКРЕТЫЙ МАСТИТА У ДОЕНИЕ КОРОВ //Вестник ветеринарии и животноводства (ssuv. uz). – 2023. – Т. 3. – №. 3.